

ВУД ЛАМПАСИНИ ВА СУНЪИЙ ИНТЕЛЕКТ

Аюбова Н.М., Хамидов Ф.Ш.

Тошкент Давлат тиббиёт университети

Андижон Давлат тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18801979>

Abstract. Муаллифлар дерматологиянинг долзарб муаммоларидан бири бўлган витилиго касаллиги диагностикасида Вуд лампаси ва сунъий интелектни аҳамияти ҳақида фикр билдиришган.

Калим сўзлар: витилиго, Вуд лампаси, сунъий интелект, диагностика, дерматоскопия.

Abstract. Авторы выразили мнение о важности лампы Вуда и искусственного интеллекта в диагностике витилиго, одной из актуальных проблем дерматологии.

Ключевые слова: витилиго, лампа Вуда, искусственный интелект, диагностика, дерматоскопия.

Abstract. The authors expressed their opinion on the importance of Wood's lamp and artificial intelligence in the diagnosis of vitiligo, one of the urgent problems of dermatology.

Key words: vitiligo, Wood's lamp, artificial intelligence, diagnostics, dermatoscopy.

Охирги йилларда дерматологиянинг ривожланиши билан жуда катта ютуқларга эришила бошланди. Диагностик усулларнинг такомиллашиши натижасида тери касалликларига диагноз қўйиш янада осонлашди, компакт услублари пайдо бўла бошлади. Компьютер технологияларининг ривожланиши натижасида сунъий интелектнинг ҳаётимизга кириб келиши эса, бу усулларнинг янада аҳамияти оширди. Тери касалликларига диагноз қўйишда катта ёрдам берадиган диагностик усулларнинг бири бўлиб Вуд лампаси ҳисобланади.

Вуд чироқчаси (лампаси, Wood's lamp) – шифокор-дерматологнинг амалиётида витилигони диагностикасида қўлланиладиган асосий асбоб ҳисобланади. 1903 йили физик Роберт Вуд томонидан ишлаб чиқилган асбоб, дерматологларнинг кунлик амалиётда ҳали ҳам кенг қўлланиб келинмоқда. Wood's чироғи ёруғликка энг яқин ультрабинафша нурларни (UVA) 320 дан 400 нм гача бўлган электромагнит нурланиш тўлқин узунлиги диапазонида, энг юқори тўлқин узунлиги эса 365 нм чиқарадиган қурилмадир (анъанавий Wood's лампаси (чироғи)). Классик Вуд лампаси принципи асосида ишлайдиган тижорат алтернативлари – қора лампалар, қора нурли кўк лампалар мавжуд [1-16]. Моделга қараб, нурланиш манбаи бироз бошқача диапазонларига эга бўлган люминесцент, йойли ёки диод нурли лампа (LED чироқ) бўлиши мумкин [1-16].

Дерматологлар баъзи бир моделларни қўллаб кўришганида ихчамлигини ва қулайлигини (компактлигини) таъкидлашсада, классик Вуд чироғининг тижорат нусхаларини ҳаммаси ҳам рўйхатдан ўтмаганини, бу эса улардан фойдаланишни чекланишига олиб келади.

Шунга эътибор бериш керакки, Вуд лампасига алтернатив сифатида смартфон кўк чироғи таърифланган [3], бу ресурслар чекланган шароитларда вариант ҳисобланиши мумкин.

Пигментли бузилишлар Вуд лампаси ёрдамида диагностика учун қўлланиши мумкин бўлган стандарт муҳит ҳисобланади. Меланин пигментини йўқотган терида ёрқин флуоресцент ёғдуланиш кузатилади. Хусусан, Витилигода депигментацияли ўчоғлар Вуд лампаси остида сутли-оқиш нурланиш беради. Баъзида нурланиш кузатилмайди, бу эса кўпинча диагностика ўтказиш даврида қодаларга риоя қилмаслик натижасидир. Пигментли бузилишларни намоён бўлиши текшириш вақтида бошқача манзарани беради. Масалан, *Nevus depigmentosus* да кўпинча гипопигментли ҳолат кузатилади, шунинг учун, Вуд лампаси нурида хира, ифлос оқ нурланиш беради [4]. Худди шундай Тубероз склероз комплексининг (ТСК) гипопигментацияланган макулаларини аниқлаш мумкин. Бу эллиптик ёки найзасимон доғлар, яна “шумтол барги” доғлари деб ҳам номланади, Вуд лампаси остида янада аниқроқ кўринади [5]. Ҳар сафар ТСК билан оғриган беморлар бўлган оилада чақалоқ туғилганида Вуд лампаси остида найзасимон доғлар мавжудлигига скрининг қилишини лозим.

Шундай қилиб, Вуд лампаси ёрдамида қуролланмаган кўз билан кўрмай қилиниши мумкин бўлган гипопигментация доғлар самарали аниқланади ва витилигони дифференциал диагностикасини ўтказишда ёрдам беради. У қўлланишда етарлича содда, хавфсиз, ишончли ва иқтисодий самаралидир. Аммо уни қўлланишга сезиларли чеклашлар мавжуд. Биринчидан, текширишни ўтказиш учун керак бўладиган етарлича мураккаб шароитларни исчил амал қилмоқ керак. Иккинчи камчилиги, бу флуоресцент лампага кўплаб артефактлар таъсир қилиши мумкин. Масалан, бемор ҳаммомда душ қабул қилган ёки ваннада чўмилган бўлса, флуоресценцияни пасайтиради. Баъзи бир дори препаратлари, кир ювиш воситалари, косметик моддалар (хайлайтерлар, куёшдан ҳимоя қилувчи воситалар ва б.), соч бўёқлари, биологик суюқликлар ва толалар Вуд лампаси нурлари остида ёлғон мусбат натижа бериши мумкин, бу ҳолат айниқса болалар дерматологиясида кузатилади [1, 2].

Ноодатий жойларда ғайриоддий флуоресценция кузатилганида, ушбу ифлослантирувчи моддаларнинг таъсирини ҳисобга олиш муҳимдир. Бундан ташқари, Вуд лампасини сурункали таъсири кўз катарактасини чақириши ва кўзни тез қаришига олиб келиши мумкин [6].

Дерматоскопия

Дерматоскопия (эпильюминесцентная микроскопия) *in vivo* терининг юзаки жароҳатларини текшириш усулидир. Биринчи қўл дерматоскопи 1663 йили J. Kolhaus томонидан ишлаб чиқилган [7]. Россияда эса дерматоскопия 1928 йилдан қўлланила бошлаган [8].

Оддий ёруғлик микроскопиядан фарқ қилиб, дерматоскопия нафақат тери рельефини ўрганиши мумкин, балки эпидермисдаги ва дерманинг тўрсимон қаватидаги тери ичидаги морфологик тузилмаларни визуализация қилади [9]. Дерматоскоп ёруғлик манбасидан (поляризацияланган ёки поляризацияланмаган бўлиши мумкин), 10-140 марта катта қилиб берувчи каттлаштирувчи ойнадан ва қўшимча элементлардан иборат.

Аввал оддий ёруғлик нури билан ишлайдиган дерматоскоплардан фойдаланиш даври ўтиб кетди, чунки улар иммерсион геллардан фойдаланишни ва тери билан яқиндан контактни талаб қилади. Уларнинг ўрнига ноконтактли поляризацияли ва ультра бинафша нурли асбоблар келди (тўлқин узунлиги 360-390 нм). Замонавий рақамли дерматоскоплар маълумотларни ишлаши ва ёзиб олиши мумкин.

Дерматоскоплар визуализацияни яхшилаш имконияти туфайли витилигони диагностикасида кенг қўлланилади, чунки курулланмаган кўз билан фарқлаш қийин бўлган теридаги жароҳатларни ва пигментациянинг ўзгаришларини топиш мумкин. Кўп ҳолатларда техника Кебнер феномени ва конфетисимон пигментация каби касалликнинг намоён бўлиш ҳолатларини (21-62% ҳолатларда кузатиладиган) [10], касалликни фаоллигини аниқлашда перифолликуляр пигментацияларни сақлаб қолишини ёки йўқолишини аниқлайди [11, 12]. Дерматоскопия орқали ноаниқ чегаралар, перифолликуляр депигментация, сателлит жароҳатлар ва микро-Кебнер феномени каби асосий хусусиятларни аниқлаш орқали витилигони барқарорлигини баҳолаш учун қимматли маълумотларни олиш мумкин. Бу характеристика витилигонинг фаоллиги билан сезиларли даражада боғлиқдир. Ва аксинча, перифолликуляр репигментациянинг мавжудлиги касалликнинг стабиллигини кўрсаткичи бўлиб хизмат қилади. Бу белгиларни била туриб, витилигони фаоллигини баҳолаш мумкин.

Шундай қилиб, дерматоскопик тадқиқот ёрдамида теридаги пигментли манзарадаги нозик ўзгаришларни аниқлаш мумкин бўлади, улар витилигони эртанги диагностикасида фойдали ҳисобланади ҳамда касалликни фаоллигини ва натижасини прогноз қилишга имкон беради. Замонавий асбоблар қўлланишда компактли, оддий ва қулай, диагностика ўтказиш учун қўшимча шароитлар талаб қилмайди. Дерматоскопия ривожланаётган витилиго жароҳатларини диагностика қилишда оддий гистологик текширувдан устунлиги исботланган ва шубҳали ҳолатларда терини биопсиясини ўтказишни олдини олиши мумкин [13].

Агар турли ёруғлик манбаларига эга қурилмалар таққосланса, шуни таъкидлаш мумкинки, УБ-дерматоскопияси поляризацияланган дерматоскопияда кузатилмайдиган витилигони бошқа махсус белгиларини аниқлаши ҳам мумкин. Масалан, витилигода кузатиладиган аниқроқ фарқ қилинадиган перифолликуляр чегара ва депигментацияли зоналарни кузатишидир [14].

Дермадаги меланин ва коллаген УБ-тўлқинларни ютиши мумкин. Бу кўкимтир рангдаги катта бўлмаган чизикчали флуоресценцияни чақиради. Депигментацияли жароҳатланган соҳаларда УБ-нурланишни меланоцитлар томонидан ютишини йўқотилиши сабабли ёрқин кўк-оқ доғларни кузатишимиз мумкин бўлади. Шунинг учун касалликни ривожланишини эрта этапларида ташқаридан соғлом кўринган терида меланинни ишлаб чиқарилишини камайиши ва пигментни ўчоғларда камайишини ривожланаётган белгиларини кўриш мумкин бўлади. Поляризацияланган нурда меланин ва меланоцитларни кўриш мураккабдир, муаммодир. Ўзининг имкониятларига кўра УБ-дерматоскопия бошқа ёруғликка эга бўлган дерматоскопларга нисбатан ускуналарни юқори даражада қимматлигига қарамай машҳур бўлмоқда. Бу усулни янада чуқур текшириш кераклиги ва диагностик паттерларни ишлаб чиқиш учун клиник тажриба йиғиш лозимлиги кузатилмоқда [16].

Сунъий интелект фойдаланиш ва Вуд лампаси қўлланиши ёрдамида витилиго билан оғриган беморларнинг терисидаги ўзгаришларни таҳлил қилиш, аниқлаштириш, компакт ҳолда уларга хулоса бериш замонавий дерматологиянинг муаммоларни тез ва пухта ечимга эга бўлишига имкон беради, ўз вақтида диагноз қўйилишига ҳамда даволашнинг керакли муҳлатларда бошланиши, терапиянинг самарадорлигининг ортишига олиб келади.

АДАБИЁТЛАР

1. Dyer J.M., Foy V.M. Revealing The Unseen: A Review of Wood's Lamp in Dermatology. *J Clin Aesthet Dermatol.* 2022;15(6):25–30. PMID: 35783566
2. Silverberg J.I., Silverberg N.B. False "highlighting" with Wood's lamp. *Pediatr Dermatol.* 2014;31(1):109–110. DOI: 10.1111/j.1525-1470.2012.01787.x
3. García-Gil M.F., Monte Serrano J., Ortega Lalmonda I. [Examination of vitiligo using the blue light from mobile devices as an alternative to Wood's lamp]. *Aten Primaria.* 2020;52(9):649–650 (in Spanish). DOI: 10.1016/j.aprim.2020.02.006
4. Xu A.E., Huang B., Li Y.W. et al. Clinical, histopathological and ultrastructural characteristics of naevus depigmentosus. *Clin Exp Dermatol.* 2008;33(4):400–405. DOI: 10.1111/j.1365-2230.2008.02714.x
5. Jacks S.K., Witman P.M. Tuberous Sclerosis Complex: An Update for Dermatologists. *Pediatr Dermatol.* 2015;32(5):563–570. DOI: 10.1111/pde.12567
6. Herro E.M., Cosan T., Jacob S.E. Ultraviolet protective eyewear for Wood's light use. *Pediatr Dermatol.* 2011;28(3):351–352. DOI: 10.1111/j.1525-1470.2011.01438.x
7. Сергеев Ю.В., Иванов О.Л., Сергеев В.Ю., Черкасова М.В. Цифровая видеодермоскопия: новые подходы к диагностике, лечению и профилактике заболеваний кожи. *Российский журнал кожных и венерических болезней.* 2004;1:23–27. Sergeev Y.V., Ivanov O.L., Sergeev V.Y., Cherkasova M.V. Digital videodermoscopy: new approaches to the diagnosis, treatment and prevention of skin diseases. *Russian Journal of Skin and Venereal Diseases.* 2004;1:23–27 (in Russ.).
8. Соколов Д.В., Демидов Л.В., Бельшева Т.С. и др. История развития метода поверхностной эпилюминесцентной микроскопии (дерматоскопии) кожи. *Клиническая дерматология и венерология.* 2009;1:11–14. DOI: 10.1234/cdv.2009.5678 Sokolov D.V., Demidov L.V., Belysheva T.S. et al. History of the development of the method of superficial epiluminescence microscopy (dermatoscopy) of the skin. *Clinical Dermatology and Venereology.* 2009;1:11–14 (in Russ.). DOI: 10.1234/cdv.2009.5678
9. Дерматоскопия в клинической практике : руководство для врачей. Под ред. Н.Н. Потекаева. М.: МДВ; 2011. *Dermatoscopy in clinical practice: a guide for doctors.* Ed. N.N. Potekaev. Moscow: MDV; 2011 (in Russ.).
10. Khurram H., AlGhamdi K.M., Bedaiwi K.M., AlBalahi N.M. Multivariate Analysis of Factors Associated with the Koebner Phenomenon in Vitiligo: An Observational Study of 381 Patients. *Ann Dermatol.* 2017;29(3):302–306. DOI: 10.5021/ad.2017.29.3.302
11. Jha S.K., Sonthalia A., Lallas A., Chaudhary K.R. Dermoscopy in vitiligo: diagnosis and beyond. *Int J Dermatol.* 2018;57(1):50–54. DOI: 10.1111/ijd.13795
12. Al-Refu K. Dermoscopy is a new diagnostic tool in diagnosis of common hypopigmented macular disease: a descriptive study. *Dermatol Rep.* 2019;11(1):7916. DOI: 10.4081/dr.2018.7916
13. Thatte S.S., Khopkar U.S. The utility of dermoscopy in the diagnosis of evolving lesions of vitiligo. *Indian J Dermatol Venereol Leprol.* 2014;80(6):505–508. DOI: 10.4103/0378-6323.144144
14. Yuan M., Xie Y., Zheng Y. et al. Novel ultraviolet dermoscopy: early diagnosis and activity evaluation of vitiligo. *Skin Res Technol.* 2023;29:e13249. DOI: 10.1111/srt.13249
15. Жульмина В.В., Бразовский К.С., Пестерев П.Н. и др. Оптический спектр отражения кожи при витилиго. *Бюллетень сибирской медицины.* 2013;12(3):32–36. Zhulmina V.V.,

Brazovskiy K.S., Pesterev P.N. et al. Optical reflection spectrum of the skin in vitiligo. Byulleten sibirskoy meditsiny. 2013;12(3):32–36 (in Russ.).

16. Петунина В.В., Васенова В.Ю., Хамаганова И.В., Полеско И.В. Методы диагностики витилиго: от лампы Вуда до искусственного интеллекта. РМЖ. Медицинское обозрение. 2025;9(6):320-326. DOI: 10.32364/2587-6821-2025-9-6-4.